

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Л.В. Кадомцева

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934926>

Аннотация. В данном исследовании изучена эффективность и переносимость препарата Ацеллбии у пациентов с системной склеродермией. В основу статьи положены данные обследования 15 пациенток женского пола в возрасте $45,1 \pm 14,0$ лет, с длительность болезни $5,6 \pm 2,4$ года. Показаниями для назначения Ацеллбия были высокая активность болезни и факторы риска к прогрессированию. Полученные в результате динамического исследования данные свидетельствуют о том, что биоаналог ритуксимаба (ацеллбия), может применяться для лечения системной склеродермии. Нами проведенных исследованиях показаны хорошая эффективность ацеллбия при системной склеродермии. Показаны уменьшение кожного фиброза и улучшение легочных функций, замедление прогрессирования склеродермического процесса. Полный клинический эффект проявлялся к 7-му месяцу от начала терапии и достиг максимума через год после проведенных курсов лечения. При хорошей переносимости данный препарат может назначаться пациентам с системной склеродермией при неэффективности и/или непереносимости иммуносупрессантов, а также рассматриваться как препарат первого ряда.

Ключевые слова: системная склеродермия, диагностика, лечение, ритуксимаб, ацеллбия.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tizimli sklerodermasi bo'lgan bemorlarda Acellbianing samaradorligi va bardoshliligini o'rganib chiqdi. Maqola $45,1 \pm 14,0$ yoshdagi, kasallik davomiyligi $5,6 \pm 2,4$ yil bo'lgan 15 nafar ayol bemorni tekshirish ma'lumotlariga asoslanadi. Acellbia ni tayinlash uchun ko'rsatmalar kasallikning yuqori faolligi va rivojlanish uchun xavf omillari edi. Dinamik tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, rituximab (Acellbia) biosimilar tizimli sklerodermada davolash uchun ishlatilishi mumkin. Bizning tadqiqotlarimiz tizimli sklerodermada Acellbianing yaxshi samaradorligini ko'rsatdi. Teri fibrozining pasayishi va o'pka funksiyasining yaxshilanishi, skleroderma jarayonining rivojlanishining sekinlashishi ko'rsatilgan. To'liq klinik ta'sir terapiya boshlanganidan boshlab 7 oyda namoyon bo'ldi va davolash kurslaridan keyin maksimal bir yil o'tgach erishildi. Agar yaxshi muhosaba qilingan bo'lsa, ushbu preparat tizimli sklerodermasi bo'lgan bemorlarga immunosupressantlarning samarasizligi va/yoki intoleransi bo'lgan taqdirda buyurilishi mumkin, shuningdek, birinchi darajali dori sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

Kalit so'zlar: tizimli skleroderma, diagnostika, davolash, rituksima, acellbia.

Abstract. This study examined the efficacy and tolerability of Acellbia in patients with systemic scleroderma. The article is based on the examination data of 15 female patients aged 45.1 ± 14.0 years, with a disease duration of 5.6 ± 2.4 years. Indications for the appointment of Acellbia were high disease activity and risk factors for progression. The data obtained as a result of the dynamic study indicate that the biosimilar of rituximab (Acellbia) can be used to treat systemic scleroderma. Our studies have shown good efficacy of Acellbia in systemic scleroderma. A decrease in skin fibrosis and improvement in pulmonary function, a slowdown in the progression

of the scleroderma process are shown. The full clinical effect was manifested by the 7th month from the start of therapy and reached a maximum one year after the treatment courses. If well tolerated, this drug can be prescribed to patients with systemic scleroderma in case of ineffectiveness and/or intolerance to immunosuppressants, and can also be considered as a first-line drug.

Keywords: *systemic scleroderma, diagnostics, treatment, rituximab, acellbia.*

Введение. Лечение системной склеродермии (прогрессирующего системного склероза) остаются до конца не изученным, применяемые препараты при этом заболевании недостаточно эффективны и не обладают болезнью-модифицирующим действием [3,4, 8,10].

Это ведет к новому видению, влияющих на лежащие в основе болезни патологические процессы. [2,5,6].

Одним из них является представители, говорящие о особой роли генно-инженерных биологических препаратов для достижения ремиссии, из группы ингибиторов ФНО-альфа, в частности, ритуксимабом (РТМ) [1,3,9]. Имеется большой положительный опыт его применения, что нашло отражение в недавних исследованиях [1,3,6]. Одним из которых является биоаналог РТМ – препарат Ацеллбия, эффективность этого препарата ранее была доказана на примере ревматоидного артрита и продемонстрирована при АНЦА-ассоциированных васкулитах.

Целью настоящего исследования было изучение эффективности и переносимости Ацеллбии у пациентов с системной склеродермией.

Материал и методы. В исследование были включены 15 пациентов, все пациенты женщины в возрасте $45,1 \pm 14,0$ лет, с длительность болезни $5,6 \pm 2,4$ года.

Показаниями для назначения Ацеллбия были высокая активность болезни и факторы риска к прогрессированию.

У всех пациентов имелись признаки интерстициального поражения легких. Ни один пациент ранее не лечился генно-инженерными биологическими препаратами. Все пациенты принимали глюкокортикоиды в низких дозах.

Препарат ацеллбия был назначен в дозе по 2 г (2 приема по 1 г с интервалом в неделю) при включении в исследование и повторно по такой же схеме через 2-3 месяца – всего 4 г.

Оценку форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и диффузионную способность легких (ДСЛ) проводили с помощью спирометрии (Master Screen PFT, Viasys, Германия). Результаты функциональных легочных тестов приведены в процентах от должных значений. За норму принимали значения 80–120% от должного и для ФЖЕЛ, и для ДСЛ.

Анти-Топо 1 выявляли с использованием иммуноферментного метода (ORGENTEC Diagnostika, Германия). Верхняя граница нормы составляла 25 Ед/мл, согласно инструкции фирмы-изготовителя.

Оценка основных параметров заболевания проводилась до начала терапии, перед вторым курсом ацеллбия – в среднем через $7,2 \pm 1,7$ месяца и в конце наблюдения – через $13,4 \pm 1,6$ мес. после лечения.

У всех обследованных пациентов проведен анализ качества жизни по шкале SHAQ (Scleroderma Health Assessment Questionnaire) в динамике наблюдения. Цель SHAQ -

измерить самоотчётную функцию и один из самых часто используемых показателей качества жизни при системном склерозе [2,4,7].

Статистический анализ проводился с применением встроенных функций в программе Excel-2016, с вычислением среднеарифметического показателя (M), среднего квадратичного отклонения (σ), стандартной ошибки (m), относительных величин (частота, %), критерия Стьюдента (t), с вычислением вероятности ошибки (P).

Результаты. На фоне проводимой терапии деплеции В-клеток в периферической крови отмечалась положительная динамика основных клинических проявлений заболевания. В конце исследования отмечалось статистически значимое улучшение многих показателей. Статистически значимо уменьшилась активность заболевания, а кожные проявления (уплотнение, тугоподвижность,) к концу наблюдения снизились почти в 2 раза (с $12,8 \pm 5,6$ до $6,3 \pm 4,2$ балла; $p < 0,05$).

Форсированная жизненная емкость легких (в % от должного) увеличилась с $79,1 \pm 5,6\%$ до $88,3 \pm 6,2\%$ ($p < 0,05$), а диффузионная способность легких (в % от должного) – с $56,8 \pm 5,4$ до $61,9 \pm 6,3\%$ ($p < 0,05$).

Отмечено статистически значимое снижение С-реактивного белка (с $10,5 \pm 4,1$ мг/л до $6,8 \pm 3,8$ мг/л), антител к топоизомеразе-1 (с $175,3 \pm 12,3$ Ед/мл до $138,5 \pm 19,8$ Ед/мл), а также IgG (с $12,7 \pm 2,6$ до $9,8 \pm 2,1$ г/л; $p < 0,05$).

Восстановление до нормального уровня В-лимфоцитов ни в одном случае не произошло, а полная деплеция В-лимфоцитов в конце исследования сохранялась у 73,3% пациентов (у 11 из 15).

По данным мультиспиральной компьютерной томографии легких была отмечена положительная динамика у 7 (46,7%) пациенток за счет уменьшения интерстициальных признаков.

В динамике наблюдения отмечалось достоверное улучшение показателей качества жизни SHAQ (Scleroderma Health Assessment Questionnaire), показатели которого снизились с $1,34 \pm 0,24$ балла до $0,87 \pm 0,12$ баллов (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика показателей по шкале SHAQ в процессе лечения

В динамике наблюдения регистрировалось снижение средней дозы преднизолона с $11,0 \pm 2,7$ до $9,4 \pm 2,3$ мг/сут. ($p < 0,05$).

Из 15 пациентов, получивших два курса ацеллбия, у 8 (53,3%) пациентов, наблюдались осложнения, в виде респираторных инфекцией верхних дыхательных путей, у 2 (13,4%) пациенток диарея, боли в мышцах у 1 (6,7%) пациентки, гастрит - 1 (6,7%) и

холецистит - 1 (6,7%) пациенток. У одной пациентки обильное потоотделение в ночное время. Рака легких отмечено не было.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что биоаналог ритуксимаба (ацеллбия), может применяться для лечения системной склеродермии. Нами проведенных исследованиях показаны хорошая эффективность ацеллбия при системной склеродермии. Показаны уменьшение кожного фиброза и улучшение легочных функций, замедление прогрессирования склеродермического процесса. Полный клинический эффект проявлялся к 7-му месяцу от начала терапии и достиг максимума через год после проведенных курсов лечения. При хорошей переносимости данный препарат может назначаться пациентам с системной склеродермией при неэффективности и/или непереносимости иммуносупрессантов, а также рассматриваться как препарат первого ряда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насонов Е. Л. и др. Разработки отечественных оригинальных генно-инженерных биологических препаратов для лечения иммуновоспалительных ревматических заболеваний //Научно-практическая ревматология. – 2017. – Т. 55. – №. 2. – С. 201-210.
2. Насонов Е. Л. Анти-В-клеточная терапия в ревматологии: фокус на ритуксимаб //Москва. – 2012.
3. Barnas J. L., Looney R. J., Anolik J. H. B cell targeted therapies in autoimmune disease //Current opinion in immunology. – 2019. – Т. 61. – С. 92-99.
4. Melissaropoulos K., Daoussis D. B cells in systemic sclerosis: from pathophysiology to treatment //Clinical Rheumatology. – 2021. – Т. 40. – №. 7. – С. 2621-2631.
5. Elhai M. et al. Outcomes of patients with systemic sclerosis treated with rituximab in contemporary practice: a prospective cohort study //Annals of the rheumatic diseases. – 2019. – Т. 78. – №. 7. – С. 979-987.
6. Khanna D. et al. Standardization of the modified Rodnan skin score for use in clinical trials of systemic sclerosis //Journal of scleroderma and related disorders. – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 11-18.
7. Pope J. Measures of systemic sclerosis (scleroderma): Health Assessment Questionnaire (HAQ) and Scleroderma HAQ (SHAQ), physician-and patient-rated global assessments, Symptom Burden Index (SBI), University of California, Los Angeles, Scleroderma Clinical Trials Consortium Gastrointestinal Scale (UCLA SCTC GIT) 2.0, Baseline Dyspnea Index (BDI) and Transition Dyspnea Index (TDI)(Mahler's Index), Cambridge Pulmonary Hypertension Outcome Review (CAMPHOR), and Raynaud's Condition Score (RCS) //Arthritis care & research. – 2011. – Т. 63. – С. S98-111.
8. Moradzadeh M. et al. Efficacy and safety of rituximab therapy in patients with systemic sclerosis disease (SSc): systematic review and meta-analysis //Clinical rheumatology. – 2021. – С. 1-22.
9. Tang R. et al. Safety and efficacy of Rituximab in systemic sclerosis: a systematic review and meta-analysis //International immunopharmacology. – 2020. – Т. 83. – С. 106389.
10. Ebata S. et al. New era in systemic sclerosis treatment: recently approved therapeutics //Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Т. 11. – №. 15. – С. 4631.